

Herontdekking van valonia eiken eikels (Evrytania)

www.af4eu.eu

Valonia eiken eikelbekers (foto door A. Papadopoulos)

De valonia-eikensystemen in Griekenland zijn oude open bossen (silvopastorale systemen) of landbouwvelden met valonia-eiken (agro-silvopastoraal systeem) met een bijzondere sociaal-economische, ecologische en culturele waarde. Ze ondersteunen tal van traditionele toepassingen (begrazing, het verzamelen van eikelbekers en noten, het oogsten van hout en brandhout, houtskool, specifieke, aromatische en geneeskrachtige planten) en bieden tal van ecosystemendiensten. Valonia eikenbossen zijn een van de habitats van het NATURA 2000-netwerk in Griekenland met code 9350 en omvatten monumentale bomen op veel plaatsen in Griekenland. In Evritania zijn individuele bomen en groepen of kleine opstanden van valonia-eiken te vinden in de lager gelegen zone van West-Evritania. Een zeer belangrijke traditionele agroforestry-activiteit in de eikenbossen van Valonia was het oogsten van bekercapjes voor leerlooierij. Samen met begrazing was het tot de jaren 1970 de belangrijkste economische activiteit die in deze bossen plaatsvond en een belangrijke bijdrage leverde aan de lokale economie. De bekercapjes werden voornamelijk geëxporteerd naar het buitenland als grondstof of na verwerking, als poeder, in vloeibare vorm of als extract voor gebruik in de leerlooierij. Eikelbekercapjes van hoge kwaliteit kunnen tot 20-30% tannine bevatten, terwijl de schubben van de kopjes kunnen variëren tussen 30-40%. In de afgelopen jaren is er belangstelling geweest voor het hergebruik van deze systemen voor het oogsten van eiken, vanwege de vraag naar ecologische producten voor gebruik in leerlooierijen, garenverven, cosmetologie en farmacologie. De laatste tijd is er ook een toenemende vraag naar de eikelnoten voor menselijke consumptie en gebruik (meel, olie, extract). Amâismeel wordt gekenmerkt als glutenvrij met een hoge concentratie aan eiwitten, K, Mg, Ca en B6-vitamine. Het herstel van deze activiteit wordt noodzakelijk geacht om ecologische, historische en beschermingsredenen van individuele eiken en bossen, maar ook voor het behoud of herstel van de bewoners van bergdorpen en de ontwikkeling van bergachtige gebieden in het kader van duurzame ontwikkeling.

Andreas Papadopoulos

Departement van bosbouw &
Beheer van de natuurlijke omgeving,
Karpenissi, Griekenland

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.